

Artistic Gymnastics As An Instrument To Improve The Mood Of Researchers. Preliminary Study

La Gimnasia Artística Como Herramienta Para Mejorar El Estado De Ánimo En Personal Investigador. Estudio Preliminar

Rodríguez-Redondo, Y¹; Leon, K²

Resumen

Introducción: Se propone la gimnasia artística como una herramienta para mejorar el bienestar emocional, aprovechando la liberación de hormonas y las sensaciones positivas que ofrece la actividad. **Objetivos:** Este estudio examina el impacto del estado de ánimo en el personal investigador universitario, destacando los desafíos emocionales asociados con la naturaleza del trabajo académico. **Métodos:** La investigación, que involucra a 17 investigadores universitarios, evalúa el estado de ánimo antes y después de una sesión de gimnasia artística utilizando la escala POMS. **Resultados y discusión:** Los resultados revelan disminuciones significativas en la puntuación total y en todos los factores, indicando beneficios potenciales. Se observan diferencias de género. **Conclusiones:** Se sugiere que la gimnasia artística puede ser especialmente beneficiosa para el bienestar emocional en el ámbito académico, pudiéndose plantear como jornadas complementarias a este puesto de trabajo. No obstante, se destaca la necesidad de investigaciones adicionales.

Palabras clave: gimnasia; actividad física; estado de ánimo; calidad de vida; salud mental.

Abstract

Introduction: Artistic gymnastics is proposed as a tool to improve emotional well-being, taking advantage of the release of hormones and positive feelings offered by the activity. **Aim:** This study examines the impact of mood on university research staff, highlighting the emotional challenges associated with the nature of academic work. **Methods:** The research, involving 17 university researchers, assesses mood before and after an artistic gymnastics session using the POMS scale. **Results & discussion:** The results reveal significant decreases in the total score and in all factors, indicating potential benefits. Gender differences are observed. **Conclusions:** It is suggested that artistic gymnastics may be especially beneficial for emotional well-being in the academic environment, and could be considered as a complementary workday to this job. However, the need for further research is highlighted.

Keywords: gymnastics; physical activity; mood; quality of life; mental health.

Tip: Original - **Section:** Physical activity and health

Author's number for correspondence: 1 - Sent: 05/08/2024; Accepted: 06/09/2024

¹ Faculty of Sport Sciences, University of Extremadura, 10003 Cáceres, Spain; yerayrguez@unex.es; ORCID: 0000-0002-7626-418X

² Grupo de Investigación de Optimización del Entrenamiento y Rendimiento Deportivo (GOERD), Faculty of Sport Sciences, University of Extremadura, 10003 Cáceres, Spain; fleon@unex.es; ORCID: 0000-0002-3333-482X

ESHPA

Education, Sport, Health and Physical Activity

A Ginástica Artística Como Ferramenta Para Melhorar O Estado De Espírito Do Pessoal De Investigação. Estudo Preliminar

Resumo

Introdução: A ginástica artística é proposta como uma ferramenta para melhorar o bem-estar emocional, tirando partido da libertação de hormonas e sentimentos positivos que a atividade oferece. **Objetivos:** Este estudo examina o impacto do humor no pessoal de investigação universitário, salientando os desafios emocionais associados à natureza do trabalho académico. **Métodos:** A investigação, que envolveu 17 investigadores universitários, avaliou o humor antes e depois de uma sessão de ginástica artística utilizando a escala POMS. **Resultados e discussão:** Os resultados revelam reduções significativas na pontuação total e em todos os factores, indicando potenciais benefícios. Observam-se diferenças de género. **Conclusões:** Sugere-se que a ginástica artística pode ser particularmente benéfica para o bem-estar emocional no ambiente académico, podendo ser considerada como um dia de trabalho complementar a este trabalho. No entanto, salienta-se a necessidade de mais investigação.

Palavras-chave: ginástica; atividade física; humor; qualidade de vida; saúde mental.

Reference:

Rodriguez-Redondo, Y., & Leon, K. (2024). Artistic Gymnastics As An Instrument To Improve The Mood Of Researchers. Preliminary Study *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(3), 99-109. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15596070>

I. Introduction / Introducción

El estado de ánimo es un estado psicológico que puede ser temporal o habitual e influir en los pensamientos, comportamientos y percepciones del mundo que rodea a una persona. Puede dividirse en estados de ánimo positivos y negativos, que pueden afectar a la sensación de bienestar de una persona (Sulistiyana & Lestari, 2022). Los estados de ánimo son distintos de las emociones, ya que son sensaciones de fondo más estables, globales e inconscientes, mientras que las emociones son más intensas, de corta duración y tienen implicaciones conductuales (Clark, 2005). Un estado de ánimo positivo no solo contribuye al bienestar emocional, sino que también desempeña un papel vital en la salud física y mental. Se ha descubierto que el estado de ánimo tiene relaciones significativas con diversos comportamientos cognitivos y sociales, como la atención, la memoria, el procesamiento de la información, la ayuda, la extraversión, las relaciones sociales, el rendimiento, la satisfacción laboral, el liderazgo, la resolución de conflictos y la productividad (Mason & Bar, 2012).

La labor de los investigadores universitarios, caracterizada por la exigencia académica y la presión constante para la producción científica, puede tener un impacto negativo en su estado de ánimo y salud mental. Frecuentemente, enfrentan sentimientos de frustración y responsabilidad abrumadora, así como ansiedad y estrés derivados de la necesidad de presentar documentos para publicación, asegurar financiamiento y cumplir con plazos rigurosos (Hammoudi Halat, Soltani, Dalli, Alsarraj, & Malki, 2023; Van Der Weijden & Teelken, 2023). El agotamiento mental también se manifiesta debido a la intensidad y demanda intrínseca de la investigación, afectando no solo la capacidad cognitiva, sino también generando una sensación de insuficiencia y desconexión (Kiss, Meester, Vingerhoets, Garmyn, & Raemdonck, 2023; Weinstein, Haddock, Chubb, Wilsdon, & Manville, 2023). La cultura académica pone grandes expectativas en los investigadores, lo que provoca sentimientos de hipercompetitividad y un enfoque de "publicar o perecer", que pueden repercutir negativamente en su bienestar (Weinstein et al., 2023). Comprender estas complejidades no solo es esencial para mitigar los efectos adversos en la salud mental de los investigadores, sino también para fomentar un entorno académico que promueva la salud y la innovación científica de manera más sostenible.

La práctica de la gimnasia artística podría ser una herramienta eficaz para mejorar el estado de ánimo, esta integra aspectos físicos y psicológicos de manera sinérgica (Sundukova, 2023). El despliegue de habilidades técnicas y acrobáticas durante la gimnasia artística conlleva una liberación de endorfinas, neurotransmisores asociados con la sensación de bienestar y reducción del dolor (Gil, 2016). Además, la sensación de desafío y riesgo controlado inherente a este deporte actúa como desencadenante de la adrenalina, resultando mucho más estimulante emocionalmente (González Schini, 2012). Además, la

disciplina y el enfoque mental requeridos en esta actividad pueden actuar como catalizadores para la concentración y el alivio del estrés (Sundukova, 2023). La consecución de metas y logros en la gimnasia artística contribuye a la generación de emociones positivas, fomentando un sentido de logro personal que, a su vez, se traduce en una mejora significativa en el estado de ánimo del practicante (Phrathep, Donohue, Renn, Mercer, & Allen, 2023). La conexión cercana entre la expresión física y el bienestar emocional podría destacar la importancia de la gimnasia artística como una práctica integral para impulsar un estado de ánimo positivo y fortalecer la salud mental, además de promover una mejora de la condición física.

I.1. Aims / Objetivos:

Por lo que el objetivo de esta investigación fue comprobar si realmente la práctica de gimnasia artística puede servir como herramienta para mejorar el estado de ánimo en personal investigador universitario.

II. Methods / Material y métodos

Participantes

La muestra de la investigación estuvo compuesta por 17 personas que desempeñan trabajos de investigación en la Universidad de Extremadura, entre ellos se encontraban doctorandos, personal docente y personal contratado investigador. Esta muestra estuvo compuesta por 9 hombres y 8 mujeres de edades comprendidas entre 21 y 41 años.

Intervención

Se realizó una sesión de gimnasia artística con una duración de 1 hora y cuarto. Esta sesión se distribuyó en un calentamiento compuesto por ejercicios de carrera con cierto componente cognitivo, movilidad articular, trabajo de fuerza de core y ejercicios específicos por parejas para la activación de hombros. Además de incluir varios ejercicios de aproximación hacia los elementos que se iban a trabajar. La parte principal de la sesión consistió en trabajar en primer lugar las volteretas a partir de ciertos ejercicios progresivos y, en segundo lugar, se trabajó el pino de igual manera, por medio de varios ejercicios progresivos. El siguiente trabajo fue sobre el airtrack, donde se realizó un trabajo de saltos y control del cuerpo utilizando unos obstáculos de espuma. El último trabajo de la sesión se realizó en cama elástica, donde se realizaron trabajos de control del cuerpo en el espacio. La última parte de la sesión, la vuelta a la calma, consistió en un trabajo de flexibilidad.

Material

Para la evaluación de los efectos de la intervención se utilizó el Perfil de Estados de Ánimo (POMS), este se pasó a los participantes una hora antes de la intervención y justo después de esta. Esta es una herramienta psicométrica diseñada para evaluar el estado emocional y afectivo de un individuo en un momento específico. Desarrollado originalmente por McNair, Lorr y Droppleman (1971, 1992) y adaptada al castellano por Balaguer et al. (1993), el POMS se ha utilizado extensamente en la investigación científica y clínica para medir seis factores emocionales: Tensión-Ansiedad, Depresión-Melancolía, Cólera-Hostilidad, Vigor, Fatiga y Confusión (el factor vigor puntúa de manera positiva). Cada factor aborda dimensiones específicas del estado de ánimo, permitiendo una evaluación multidimensional. Los participantes responden a una serie de 58 ítems que describen estados de ánimo comunes, asignando puntuaciones que reflejan su intensidad. La utilidad del POMS radica en proporcionar una medida cuantitativa y objetiva del estado emocional, facilitando la investigación sobre el impacto de diversas intervenciones o situaciones en el bienestar psicológico. La versatilidad del POMS ha permitido su aplicación en diversos campos, desde la psicología del deporte hasta la investigación clínica, proporcionando una comprensión detallada de las fluctuaciones emocionales y su influencia en el comportamiento y el rendimiento.

Análisis estadístico

Los datos se recogieron por medio de un formulario de Google, el cual incluía las 58 preguntas del POMS y varias preguntas sobre características personales. A partir de las puntuaciones registradas en el POMS se calcularon las puntuaciones en cada uno de los seis factores (tensión-ansiedad, depresión-melancolía, cólera-hostilidad, vigor, fatiga y confusión), para calcular la puntuación total se sumaron los valores obtenidos en cada factor a un valor base de 100 puntos, teniendo en cuenta que la puntuación del factor “vigor” debía invertirse (este valor resta al sumatorio final). Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa Jamovi 2.3.26.0 (The jamovi project, 2020). Se realizó la prueba de Kolmogórov-Smirnov para comprobar si los datos seguían una distribución normal. Debido al carácter no paramétrico de los datos se obtuvieron rangos del Wilcoxon para comprobar si existían diferencias significativas entre las puntuaciones de los factores obtenidos en el pre-test y del post-test, y la prueba de la U de Mann-Whitney para comprobar si existían diferencias significativas entre sexos.

III. Results / Resultados

La prueba de normalidad nos indicó que los datos no seguían una distribución normal, por lo que se aplicaron pruebas no paramétricas. Se utilizó la hipótesis de que encontraríamos valores menores tras la intervención, lo que indicaría una mejora en el estado de ánimo. El factor “vigor” se valoró de forma

inversa, considerando un aumento en la puntuación una mejora en el estado de ánimo. En la tabla 1 se comparan el pre-test y el post-test, encontramos un cambio significativo ($p \leq 0.05$) en las puntuaciones del factor “fatiga” y muy significativo ($p \leq 0.01$) en los otros cinco factores y en la puntuación total.

Tabla 1

Puntuaciones obtenidas en el POMS en el pre-test y en el post-test

Total (N = 17)		
	Pre-Test	Post-Test
Tensión-Ansiedad	9,00 (6,00)	0,00 (4,00)**
Depresión-Melancolía	11,00 (12,00)	2,00 (4,00)**
Colera-Hostilidad	11,00 (11,00)	3,00 (1,00)**
Vigor	11,00 (8,00)	18,00 (5,00)**
Fatiga	9,00 (6,00)	4,00 (3,00)*
Confusión	5,00 (8,00)	-1,00 (3,00)**
Puntuación total	129,00 (49,00)	93,00 (7,00)**

Nota: * $p \leq 0,05$ para comparación intragrupo; ** $p \leq 0,01$ para comparación intragrupo

La tabla 2 muestra los datos obtenidos en función del sexo. Encontramos que para la muestra masculina el factor “fatiga” no presenta un cambio significativo, el factor “tensión ansiedad” presenta diferencias significativas y en el resto de factores, así como la puntuación total, diferencias muy significativas. En la muestra de mujeres encontramos cambios significativos en los factores de “tensión-ansiedad”, “depresión-melancolía”, “colera-hostilidad” y “vigor”; y cambios muy significativos en los factores “fatiga”, “confusión” y en la puntuación total. Al comparar hombres y mujeres encontramos diferencias significativas únicamente en la puntuación total.

Tabla 2

Puntuaciones obtenidas en el POMS en el pre-test y en el post-test según sexos.

	Género			
	Masculino (N = 9)		Femenino (N = 8)	
	Pre-Test	Post-Test	Pre-Test	Post-Test
Tensión-Ansiedad	8,00 (10,00)	0,00 (0,00)*	5,75 (9,00)	3,50 (3,00)*
Depresión-Melancolía	10,5 (12,00)	1,00 (2,00)**	8,50 (26,00)	2,00 (4,00)*
Colera-Hostilidad	11,50 (11,00)	3,00 (3,00)**	10,5 (10,00)	0,75 (1,00)*
Vigor	11,50 (11,00)	19,5 (18,00)**	8,75 (7,00)	3,50 (7,00)*
Fatiga	9,50 (9,00)	3,50 (6,00)	2,75 (6,00)	2,25 (5,00)**
Confusión	3,50 (6,00)	-2,00 (1,00)**	5,25 (7,00)	2,50 (2,00)**
Puntuación total	129,00 (134,00)	89,50 (94,00)**	27,00 (79,00)	8,25 (10,00)**†

Nota: * $p \leq 0,05$ para comparación intragrupo; ** $p \leq 0,01$ para comparación intragrupo; I $p \leq 0,05$ para comparación intergrupo; II $p \leq 0,01$ para comparación intergrupo,

IV. Discussion / Discusión

La presente investigación ha encontrado que la gimnasia artística puede mejorar en gran medida el estado de ánimo de personal investigador. La fatiga es el factor que en general muestra una menor mejora, esto se asocia a la demanda física que tiene la actividad propuesta, se interpreta que durante los pre-test el participante la asocia a fatiga mental y que en el post-test la asocia a fatiga física. Otras muchas investigaciones han utilizado la actividad física como herramienta para mejorar el estado de ánimo y la salud mental, reportando en la mayoría de las ocasiones una mejora significativa (Bowen, Balbuena, Baetz, & Schwartz, 2013; Canikli, 2021; Casper, Reed, Gilles, & Chiang, 2001; Poudevigne & O'Connor, 2005). La base fisiológica que justifica esta asociación es la respuesta hormonal que induce la práctica de actividad física, esta influye en la producción de hormonas como la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, la tiroxina, el cortisol, las hormonas reproductivas, la hormona del crecimiento, la beta-endorfina y la leptina, las cuales pueden influir en los estados de ánimo (Dubnov & Berry, 2013).

Otro estudio preliminar ha propuesto evaluar los efectos a corto plazo de la actividad física sobre el estado de ánimo y las emociones de empleados de la universidad, los cuales padecían, en este caso, enfermedades crónicas no transmisibles (Saracini, Vásquez-Gómez, & Castillo-Retamal, 2020). Estos investigadores reportan unos resultados similares, indicando que la actividad física puede ser un factor clave para reducir riesgos psicosociales. Proponen investigaciones con muestras más grandes y periodos más largos de duración para comprobar los beneficios a largo plazo según las diferencias individuales y los problemas de salud.

No se han encontrado investigaciones que utilicen la gimnasia artística como herramienta para mejorar el estado de ánimo. Las investigaciones que se han encontrado analizan el estado de ánimo en los propios gimnastas durante la temporada (Neves et al., 2017; Nuț, Apostu, & Pop, 2017) o en periodos competitivos, ya sea antes, durante o después de la competición (Boldizsar, Soos, Whyte, & Hamar, 2016; Verardi et al., 2018). Estas investigaciones habitualmente reportan estados de ánimo o sensaciones negativas. Esto debido a la demanda y la presión que acompañan a este deporte, junto a la búsqueda de la ejecución perfecta, generando en ocasiones a los gimnastas sentimientos de frustración o de miedo a no cumplir con las expectativas.

Sin embargo, hay indicadores de que la práctica de acrobacias y la sensación de riesgo inducen una respuesta hormonal que puede mejorar el estado de ánimo y sentir emociones más positivas (Józków

& Mędraś, 2017). Esta base fisiológica es la que ha instigado a los investigadores de la presente investigación a plantear la gimnasia artística como una herramienta para la mejora del estado de ánimo, esto desde una perspectiva no competitiva para evitar los sentimientos mencionados en el párrafo anterior.

Los resultados obtenidos por la presente investigación pueden utilizarse desde las instituciones para plantear jornadas complementarias a la laboral que incluyen actividades de gimnasia artística para favorecer el estado de ánimo de los trabajadores, además de mejorar la salud física de estos. Como limitaciones del estudio encontramos que sólo se comprobaron los efectos agudos, desconociendo los efectos a largo plazo, además de ser la muestra fue un grupo pequeño. Como perspectivas de futuro se plantea replicar esta misma metodología en grupos más grandes y que cumplan trabajos diferentes, para comprobar las diferencias existentes entre puestos de trabajo o entre otras variables características. Además, se plantea realizar una planificación de jornadas más extensa temporalmente, abarcando varias semanas, con evaluaciones más separadas en el tiempo, con el fin de comprobar los efectos a largo plazo de una serie de sesiones.

V. Conclusions / Conclusiones

El estado de ánimo del personal investigador universitario, independientemente de su sexo, puede mejorar tras una sesión de gimnasia artística.

VI. Acknowledgements / Agradecimientos

No se tienen agradecimientos que declarar.

VII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

VIII. References / Referencias

Balaguer, I., Durá, I., Meliá, J., García-Merita, M., & Pérez-Recio, G. (1993). El perfil de los estados de ánimo (POMS): Baremo para estudiantes valencianos y su aplicación en el contexto deportivo. *Revista de Psicología del Deporte*, 4, 39-52.

- Boldizsar, D., Soos, I., Whyte, I., & Hamar, P. (2016). An Investigation into the Relationship Between Pre-Competition Mood States, Age, Gender and a National Ranking in Artistic Gymnastics. *Journal of Human Kinetics*, 51(1), 243-252. <https://doi.org/10.1515/hukin-2015-0188>
- Bowen, R., Balbuena, L., Baetz, M., & Schwartz, L. (2013). Maintaining sleep and physical activity alleviate mood instability. *PREVENTIVE MEDICINE*, 57(5), 461-465. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2013.06.025>
- Canikli, A. (2021). Physical activity and mood responses: Sport sciences students. *PROGRESS IN NUTRITION*, 23, e2021133. <https://doi.org/10.23751/pn.v23iS1.11423>
- Casper, R. C., Reed, E., Gilles, A., & Chiang, L. (2001). Mood, its relationship to physical activity and nutrition. En A. P. Simopoulos & K. N. Pavlou (Eds.), *NUTRITION AND FITNESS: METABOLIC STUDIES IN HEALTH AND DISEASE* (Vol. 90, pp. 73-88). Basel: Karger. Recuperado de <https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000172512700008>
- Clark, A. V. (2005). *Psychology of Moods*. Nova Publishers.
- Dubnov, G., & Berry, E. M. (2013). Physical Activity and Mood. The Endocrine Connection. En N. Constantini & A. C. Hackney (Eds.), *Endocrinology of Physical Activity and Sport* (pp. 405-415). Totowa, NJ: Humana Press. https://doi.org/10.1007/978-1-62703-314-5_21
- Gil, L. (2016, marzo 6). Benditas endorfinas ¿Correr nos da felicidad? Recuperado 7 de febrero de 2024, de La Bolsa del Corredor website: <https://www.sport.es/labolsadelcorredor/endorfinas/>
- González Schini, M. (2012). Acrobacia y adrenalina [ABC]. Recuperado 7 de febrero de 2024, de ABC website: <https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/nosotras-revista/acrobacia-y-adrenalina-405443.html>
- Hammoudi Halat, D., Soltani, A., Dalli, R., Alsarraj, L., & Malki, A. (2023). Understanding and Fostering Mental Health and Well-Being among University Faculty: A Narrative Review. *Journal of Clinical Medicine*, 12(13), 4425. <https://doi.org/10.3390/jcm12134425>

- Józków, P., & Mędraś, M. (2017). *Endocrine Responses to Extreme Sports*. 29-34.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-28265-7_3
- Kiss, P., Meester, M., Vingerhoets, I., Garmyn, B., & Raemdonck, A. (2023). *Factors associated with poor mental health during mandatory home work. A cross-sectional study in university staff* [Preprint]. In Review. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2789324/v1>
- Mason, M. F., & Bar, M. (2012). The Effect of Mental Progression on Mood. *Journal of experimental psychology. General*, 141(2), 217-221. <https://doi.org/10.1037/a0025035>
- McNair, D. M., Lorr, M., & Droppleman, L. F. (1971). Manual for the Profile of Mood States. *San Diego, CA: Educational and Industrial Testing Services*.
- McNair, D. M., Lorr, M., & Droppleman, L. F. (1992). Revised manual for the Profile of Mood States. *San Diego, CA: Educational and Industrial Testing Services*.
- Neves, C. M., Filgueiras Meireles, J. F., Berbert de Carvalho, P. H., Schubring, A., Barker-Ruchti, N., & Caputo Ferreira, M. E. (2017). Body dissatisfaction in women's artistic gymnastics: A longitudinal study of psychosocial indicators. *Journal of Sports Sciences*, 35(17), 1745-1751.
<https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1235794>
- Nuț, R. A., Apostu, P., & Pop, N. (2017). Study on analysis the emotion regulation mechanisms responsible for improvement of sport performance in artistic gymnastics. *Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal*, 10, 165-171. <https://doi.org/10.1515/tperj-2017-0036>
- Phrathep, D., Donohue, B., Renn, B. N., Mercer, J., & Allen, D. N. (2023). Sport and mental health performance optimization in an adolescent gymnast: A case evaluation. *Frontiers in Sports and Active Living*, 5, 1018861. <https://doi.org/10.3389/fspor.2023.1018861>
- Poudevigne, M. S., & O'Connor, P. J. (2005). Physical activity and mood during pregnancy. *MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE*, 37(8), 1374-1380.
<https://doi.org/10.1249/01.mss.0000174907.27818.ff>

- Saracini, C., Vásquez-Gómez, J., & Castillo-Retamal, M. (2020). Work-based physical exercise benefits on NCCDs Chilean employees' mood and emotions: A preliminary study. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, 20, 319-336. <https://doi.org/10.1080/1612197X.2020.1826997>
- Sulistiyana, C. S., & Lestari, A. P. (2022). Durasi Penggunaan Media Sosial dengan Perubahan Mood Mahasiswa Saat Perkuliahan Online. *Adi Husada Nursing Journal*, 8(1), 43-52. <https://doi.org/10.37036/ahnj.v8i1.226>
- Sundukova, I. V. (2023). Optimizing training of students in gymnastic exercises in groups for improving sports skills. *Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports)*, (3(162)), 390-394. [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.3K\(162\).81](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.3K(162).81)
- The jamovi project. (2020). *Jamovi*. Recuperado de <https://www.jamovi.org/>
- Van Der Weijden, I., & Teelken, C. (2023). *Precarious careers: Postdoctoral Researchers and Wellbeing at work* [Preprint]. SocArXiv. <https://doi.org/10.31235/osf.io/cfxm9>
- Verardi, C., Hirota, V., Rinaldi, I., Battaglini-Mattos, M. P., Luciano, A., Vanzelli, S. R. C. B., ... Moraes, M. G. de. (2018). Athlete's Mood State before Artistic Gymnastics Competitions. *Psychology*, 09, 2859-2868. <https://doi.org/10.4236/PSYCH.2018.914165>
- Weinstein, N., Haddock, G., Chubb, J., Wilsdon, J., & Manville, C. (2023). Supported or stressed while being assessed? How motivational climates in UK University workplaces promote or inhibit researcher well-being. *Higher Education Quarterly*, 77(3), 537-557. <https://doi.org/10.1111/hequ.12420>